

POLIMERLARNING TERMOMEXANIK XOSSALARI

¹A.S.Kosimov, ²J.SH.Amirqulov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115247>

Polimerning fizik holatining turi molekulalararo o'zaro ta'sir va issiqlik harakati energiyalarining nisbatiga bog'liq. Molekulalararo o'zaro ta'sir energiyasi makromolekulalarning issiqlik harakati energiyasidan ancha katta bo'lgan hollarda polimer qattiq holatda bo'ladi. Suyuqlik holati ikkala energiya ham kattaligi bo'yicha taqqoslanadigan bo'lsa amalga oshiriladi. Bunda makromolekulalarning issiqlik harakati molekulalararo o'zaro ta'sirni yengib o'tishga qodir, polimer esa suyuqlik xossalarini namoyon qila oladi.

Polimerlarning gazsimon holatda bo'lishining mumkin emasligi makromolekulalarning katta uzunligi tufayli molekulalararo o'zaro ta'sirning umumiy energiyasi har doim ulardagi eng kuchli kimyoviy bog'lanish energiyasidan yuqori bo'lishi bilan izohlanadi.

Bundan kelib chiqadiki, molekulalararo o'zaro ta'sir kuchsizlanishidan oldin polimer gazsimon holatga o'tishidan oldin, makromolekulaning ichidagi kimyoviy bog'lar uziladi va u parchalanadi.

Polimerlar qizdirish davrida uzlarini har xil tutadilar. Chizig'iy va shaxobchali makromolekulali polimerlar qizdirish natijasida yumshaydilar, sovitilganda qotadilar.

Qayta qizdirilganda yana qaytib yumshaydilar. Bunday polimerlar termoplastlar deyiladi.

Termoplastlarning mustahkamligi ancha past 1-10 Mpa. Bu molekulalararo kuchlarning kichkinaligidir. Bunday polimerlarning strukturasi amorf, qisman kristallik va kristallik bo'lishi mumkin. Termoplastdan yasalgan mahsulotlarni qayta ishlash mumkin.

Termoreaktiv polimerlar dastlabki strukturasi chizig'iy bo'la turib, qizdirilganda yumshab, kimyoviy reaksiyalar natijasida sovitilganda qotib fazoviy struktura hosil qiladilar. Termoreaktiv polimerlardan yasalgan mahsulotlarni qizdirilganda yumshamaydi va qayta ishlab bulmaydi.

Polimerlarning fizikaviy yoki fazoviy holatlari orasidagi farqlari ularning kinetik grafiklarida ko'rinadi. Kinetik grafik polimerning doimiy kuch ostida qizdirilgandagi deformatsiya kattaligi bilan o'lchanadi. Grafikda uchta uchastkani ajratish mumkin, qaysilarki polimerlarning uch xil fizikaviy holatiga to'g'ri keladi.

Termoreaktiv polimerlar dastlabki strukturasi chizig'iy bo'laturib, qizdirilganda yumshab, kimyoviy reaksiyalar natijasida sovitilganda qotib fazoviy struktura hosil qiladilar. Termoreaktiv polimerlardan yasalgan mahsulotlarni qizdirilganda yumshamaydi va qayta ishlab bulmaydi. Polimerlarning fizikaviy yoki fazoviy holatlari orasidagi farqlari ularning kinetik grafiklarida ko'rinadi. Kinetik grafik polimerning doimiy kuch ostida qizdirilgandagi deformatsiya kattaligi bilan o'lchanadi.

Oynasimon strukturali polimerlar (txr-ts) xarorat oralig'ida kuch qo'yilgan konstruktsiyalarda yaxshi ishlaydilar. SHu oraliqda agar polimerga katta kuchlanish berilsa, oynasimon polimerlarda juda katta deformatsiya rivojlanadi. Bu deformatsiyaga majburiy-elastik deformatsiya deyiladi.

Polimerdan yuqorida qizdirilsa, majburiy-elastik deformatsiya orqaga qaytadi. Majburiy-elastik deformatsiya kuch ta'siri ostida makromolekulalarning to'g'rilanishi va cho'zilishi natijasida paydo bo'ladi va ko'payadi-o'sadi. Material oqadi. Natijada namunaning bir qismi kichiklashib, "bo'yincha" hosil bo'ladi. Keyinchalik bo'yincha namunaning butun uzunligiga tarqaladi.

REFERENCES

1. A.A. Xolmo‘minov. <Polimerlar fizikasi>. Toshkent fan nashriyoti 2015 yil
2. A.S.Kosimov. <Polimerlar fizikasi>. Termiz fan nashriyoti 2022 yil